

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİ SÂMÂNÎLER: SÂMÂNÎLERİN TÜRKLÜĞÜNE DAİR TARİHİ KAYITLAR

Prof. Dr. Aydın Usta

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, Öğretim Üyesi, İstanbul/TÜRKİYE

Türklüğün Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi seyri içerisinde Maverünnehir coğrafyasının ayrı bir yeri vardır. Öyle ki söz konusu coğrafya Türkler arasında X. yy.'da yoğun bir şekilde görülen ihtida hareketlerinin de ana bağlantı noktası olmuştur. Bozkırdaki Türklerin İslâmlaşmasında bu coğrafyadan giden alimler, sufiler ve tüccarlar önemli roller üstlenmişlerdir. Bahse konu dönemde Maverünnehir ve Horasan topraklarında Sâmânîler Devleti hüküm sürmekteydi. Haliyle bahsettiğimiz bağlantının sağlanmasındaki aracılık rolü de onlar tarafından icra edilmiştir.

Türklerin, İslâmiyet'e gelinceye kadar Hıristiyanlık, Budizm, Maniheizm gibi farklı din tercihleri yaptıklarının bilinmesinin yanında bahse konu inançlarla olan birlikteliklerin öz benliklerini muhafaza edebilmek hususunda onlara sıkıntılar çıkardığı herkesin malumudur. Bunun tamamen aksine olarak Müslüman olmalarının akabindeki süreçte Türk ve İslâm kelimelerinin bütünleşmesi, aynı anlamı ifade etmesi durumu hasıl olmuştur. Böyle bir gidişatta Türklerin ihtidasının nasıl ve kimlerin vesilesiyle gerçekleştiği sorusu ön plana çıkmaktadır. Zira Türklerin, İslamiyeti kabullerindeki temel motivasyonun ne olduğu ve İslâmiyet'in onlara kimler tarafından tanıtıldığı bugün bile üzerinde tartışmaların sürdüğü bir konudur.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Burada tarihî altyapı ve gerçeklikten uzak iki söylem ön plana çıkmaktadır. İlk olarak Türklerin, İslâmiyet'i kılıç zoruyla kabullendikleri gibi tarihi kaynakların desteğinden mahrum, zaman ve mekân kavramlarından uzak bir tez mevcuttur. Bunun temelinde ise Emevîler devrinde iki taraf arasında yaşanan kanlı mücadeleler vardır. Ancak dikkatlerden kaçan husus Türklerin Emevîler döneminde değil Abbasîler döneminde İslâm'ı kabul etmeye başlamasıdır¹. Emevîlerin ortaya koydukları Asabiyye politikası ve ihtida edenlere karşı uyguladıkları yanlış sosyoekonomik politikalar bu periyotta taraflar arasındaki karşıtlığın en büyük nedenidir.

Öte yandan Abbâsîlerin yönetimleri altındaki gayri Arap tebaaya karşı takip ettikleri politikalar seleflerinden gece ile gündüz kadar farklıydı. İslâm Devleti'nin yeni hâkimleri olarak onlar, Emevîlerin bahse konu gruplara karşı takındıkları olumsuz tavrı sürdürmek niyetinde olmadıklarını en başından göstermişlerdi. Böylelikle bambaşka bir sürece giren iki taraf arasındaki ilişkilerde taraflar savaş olmaksızın birbirlerini daha yakından tanımak imkanını yakalamışlardı. Türkler, İslam toplumuyla yakınlaşmaya başladıkları söz konusu süreçte öncelikle askerlik kabiliyetleriyle temayüz ettiler. Onların hilafet ordusunda giderek artan etkinlikleri mevcut sosyopolitik ortamı kökünden değiştirdi. Çünkü Türkler ile alakalı İslâm toplumunun zihnindeki olumsuz ön yargılar da haliyle değişime uğradı. Askeri eliti oluşturan ve zamanla halifenin dahi üzerinde tahakküm kurabilecek duruma gelen Türkler ile alakalı el-Cahız ve İbn Hassul gibi yazarların, onların diğer uluslara olan üstünlüklerinin kaleme alındığı eserler yazılmaya başlandı.

¹ Söz konusu süreç ile alakalı olaylar ve değerlendirmeler için bkz., Aydın Usta, *Türkler ve İslamiyet, İlk Müslüman Türk Devleti Sâmânîler*, İstanbul 2021, s.55-96.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Karşılıklı ilişkilerdeki bu olumlu gidişatın sıkıntısız, doğal ve hızlı bir şekilde ilerleyip hızlanmasını sağlayan asıl unsur ise Sâmânîler olmuştur. Bu devlet, X. yüzyıl İslâm Dünyası'nın doğusundaki en büyük siyasî gücü olup Dârü'l-İslâm'ın bu yöndeki sınırlarının korunmasını üstlenmişti. Onların gayrimüslim Türklere karşı başlattıkları askerî hareketlerde kazandıkları başarılar Türklerin X. yy.'daki ihtidası için ilk ve önemli bir adım olmuştur. Öyle ki bunun sağladığı barış ortamı yeni dinin tebliği için gerekli uygun ortamı sağlamıştır. Nitekim durumdan istifade eden sûfiler ve tacirler, Türk topraklarında yoğun bir tebliğ faaliyetine girişmişler böylelikle bozkırlardaki Türklerin yoğun bir şekilde ihtidasının da önü açılmıştır².

Aslında Sâmânîlerin söz konusu dönemdeki rolünü bununla sınırlamak doğru değildir. Onlar kısaca değinmeye çalıştığımız faaliyetlerinin yanında aynı zamanda çağdaşı ya da kendisinden sonra gelen Türk-İslâm devletleri için de siyasî, idarî-askerî ve sosyokültürel manada bir örnek teşkil etmişlerdir. Nitekim İdil Bulgarları, Sâmânî ülkesinden çıkıp kuzeyde faaliyet gösteren tüccarların eliyle Müslüman olmuşlardır. Karahanlıların ihtidası da Sâmânî ülkesinden giden tüccarlar ve sûfilerin faaliyetlerinin bir sonucudur. Bu devletin hakimlerinin İslâm tercihi ise yine Sâmânî ailesinden Ebû Nasr adlı kaçak bir şehzadenin varlığı söz konusudur. Bütün bunlar Grenard'ın yayınladığı Satuk Buğra Han Menkıbesi'nde anlatılmaktadır³. Dönemin bir başka önemli gücü ve Kuzey Hindistan'daki İslâm varlığının mimarı olan Gazneliler Devleti'nin temelleri ise bizzat Sâmânîlerde görev almış Alp Tegin adlı bir komutan tarafından atılmıştır.

² Konuyla alakalı bkz. Aydın Usta, “Sâmânîler Devleti/Sâmânîler Devletinin Dinî Politikası ve Bozkırların İslamlaşması”, *İslâm Tarihi ve Medeniyeti*, VII, *Abbâsiler Döneminde Kurulan Devletler*, Ekim 2018, s.421-436.

³ M.F. Grenard, “Satuk Buğra Han Menkıbesi ve Tarih”, trk. trc. Osman Turan, *Türkler ve İslamiyet*, İstanbul 1993, s.147-187.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Yine bir sonraki periyodun süper gücü şeklinde niteleyebileceğimiz Selçuklular da Sâmânîlerin, Horasan bölgesindeki idarî ve sosyokültürel mirasından azamî ölçüde istifade etmişlerdir. Onların kuruluşlarını takip eden kısa süreç içerisinde Sünnî İslâm Dünyası'nın lideri ve hamisi konumuna gelmelerinin anahtarı da budur.

Sâmânîlerin birkaç cümle ile aktarmaya çalıştığımız söz konusu fiillerini uzun uzadıya yazmak mümkündür. Ancak bu sunumda onların etnik kimlikleri temel alındığı için çok fazla detaya girilmeyecektir. Ancak bahsettiklerimiz bile onların kökeniyle alakalı yorumları ehemmiyetli hale getirmektedir. Çünkü yeni bir din ve toplum olarak buna ayak uydurmak bir tarafa tamamıyla bütünleşen Türklerin İslâm algısının yanında geçmişleriyle harmanlayarak ortaya koydukları sosyo-kültürel birikim ve değerler bununla ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Öyle ki ilim dünyasında Türk tarihi için böylesine büyük öneme sahip bu devletin kurucularının kökeniyle ilgili İran soyundan geldiklerine dair Avrupa merkezli bir görüşün ağırlığı göze çarpmaktadır⁴.

Söz konusu söylem ise haliyle Türklerin, İslâmiyet'i ve bu dinin gerekliliklerini İranlıların eliyle öğrendiklerine dair bir dikteyi de beraberinde getirmektedir. Bu durum kimilerine ehemmiyetsiz gibi görünse de dikkatlerden kaçmaması gereken bazı hususlar vardır. İlk olarak Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan Türk devletler zincirinin en önemli yerde ve dönemde kırılmaktadır. Bu ise son derece önemli bir husustur. Zira böylelikle Türklerin, İslâmlaşma süreciyle birlikte idarî, sosyokültürel, düşünsel ve askerî anlamda geçirdikleri

⁴ V.V. Barthold, *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, haz. H.D. Yıldız, Ankara 1990, s.225; Stanley Lane-Poole, *The Mohammadan Dynasties*, Beyrut 1966, s.131; R.N. Frye, Bukhara, *The Medieval Achievement*, Oklahama 1964, s.35; C.E., Bosworth, *The İslamic Dynasties*, Edinburg 1980, s.101; Abbas İkbâl Aşiteyani, *Tarih-i Mufasssal İran ez Sadr-ı İslam ta İnkirazi Kaçariyye*, Tahran hş.1347, s.219.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

değişimlerin kökeni farklı mecralara çekilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla Sâmânîlerin kimliğinin açıklığa kavuşturulması büyük bir öneme haizdir. Çünkü bunu yapmadan Türklerin nasıl olup da savaşlarla geçilen bir dönemin ardından ihtida ettikleri, çok geçmeden de Türk ile İslâm kelimelerinin aynı manayı ifade eder hale geldiğini, onların yeni dinlerine verdikleri katkıların değer ve mahiyetini anlamak mümkün değildir.

Sâmânî ailesinin menşei ile alakalı mülâhazalar

Sâmânîlerin, İran asıllı olduğunu savunan görüşün iki temel dayanağı mevcuttur. Bunlardan ilki aileyi, Behrâm Çûbîn adlı bir Sâsânî kumandanına dayandıran şecerelerdir. Diğeri ise Fars dilinin X. yy.'da Sâmânîlerin hakimiyetindeki Horasan ve Maveraünnehir'de gösterdiği gelişimdir. İkinci hususlar bağlantılı şekilde Barthold'un başını çektiği bir grup araştırmacı Hamdullah el-Müstevfî (ö.1340 sonrası) gibi bir geç dönem kaynağında yer alan bir bilgiyi kabul etmek suretiyle Sâmânîler Devleti'nin bürokrasi dilini Farsça olarak kabul etmektedir. Ancak burada bu devletin hüküm sürdüğü yıllara daha yakın kaynaklarda aktarılan bilgilerin göz ardı edilmesi durumu söz konusudur. Bunlar incelendiğinde ise asıl gerçeklik ortaya çıkmaktadır.

Hamdullah el-Müstevfî'nin eserinde aktarılan bilgi Sâmânî hükümdarlarından Ahmed b. İsmail'in bürokrasi dilini Farsça'dan Arapçaya çevirmesine kızan Türk gulâmların düzenledikleri suikastın neticesinde öldürülmüş olmasıyla alakalıdır. Adı geçen hükümdar Taberistan üzerine yapmak istediği bir seferin hemen başında Buhara'ya bağlı Firebr'de öldürülmüştür. Anlatılana göre kendisi sarayının dışında bir yerde konakladığında davetsiz misafirleri engellemek üzere geceleri çadırının önüne bir aslan beklerdi. Fakat suikasta uğradığı gece aslan yerine bağlanmamış ve durumdan istifade eden bazı

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

gulâmlar çadıra girip hükümdarı katletmişlerdi⁵. Bu rivayette birçok eksik nokta mevcuttur. Öncelikle herhangi bir kimse tarafından azmettirilmedikleri sürece Türk gulâmların böyle bir sebepten hükümdarı öldürmeye yeltenmeyecekleri aşikardır. Tarih boyunca birçok olaydan da aşına olunacağı şekilde askerlerin huzursuzluk ve isyan konusundaki ana motivasyonları genelde maaş ile alakalıdır. Dolayısıyla dil konusundaki değişimlerin Türkçenin dışında başka bir dil bildikleri dahi şüpheli olan Türk gulâmlarını çok da fazla ilgilendirmediğini düşünmek daha yerinde olacaktır.

Diğer taraftan Ahmed b. İsmail'in öldürülmesiyle ilgili Hamdullah el-Müstevfi'ye göre daha erken ve güvenilir bir kaynak durumundaki İbn el-Esîr'in (ö.1233) *el-Kâmil fi't-Târîh* adlı eserinde bahse konu olayla alakalı daha açık ve kabul edilebilir bilgiler mevcuttur. Zira İbn el-Esîr, Horasan'a ait aktarımlarını günümüze ulaşmamış ve doğrudan Sâ mânîler devrine ait Sellâmî'nin *Kîtâbü ahbâri vulâti Horasan* adlı çalışması ve yine bu devlete yakın devir tarihçilerinden Gerdizî'den almıştır.

İbn el-Esîr 302/914-915 senesi olaylarının aktarımında Sâ mânî ailesinden Mansur b. İshak'ın taht için kalkıştığı isyanını *bu yılda Mansur b. İshak b. Ahmed b. Esed, Sâ mânî Emîri Nasr b. Ahmed'e isyan etmişti. Mansur'un kalkışmasına Hüseyin b. Ali el-Merverrûzî ve Muhammed b. Hayd da katılmışlardı. Bunun sebebi şöyle aktarılmaktadır: Yukarıda zikredildiği üzere Hüseyin b. Ali, Emîr Ahmed b. İsmail adına Sîstân'ı ele geçirdiğinde buranın valiliğine tamah etmişti. Ancak Ahmed valilik görevine amcası Mansur b. İshak'ı getirmiş ise de adı geçen zat ahaliye kötü davrandığı için ahali onu yakalayıp hapsetmişti. Bunun üzerine Emîr Ahmed, Hüseyin b. Ali'yi tekrardan burayı zapt etmek için göndermişti.*

⁵ Hamdullah el-Müstevfi, *Târîh-i Güzide*, nşr. E.G. Browne, Londra 1910, s.381.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Akabinde Hüseyin, Sîstân'ı bir kere daha ele geçirdi ve yine eyaletin valiliği istedi. Mamañih bu göreve Simcûr getirildi.

Simcûr'un tayini Hüseyin b. Ali'nin hoşuna gitmemiş ve ondan nefret etmişti. Neticede Mansur b. İshak ile Emîr Ahmed'in ölümünden sonra yardımlaşıp ortak hareket etmek üzere konuştu. Buna göre Horasan Emîrliği Mansur'un olacak ve Hüseyin b. Ali de valilik yaptığı yerde onun vekilliğini yapacaktı. İkiisi ittifak ettiler. Ahmed b. İsmail öldürüldüğü sırada Mansur b. İshak Nîsâbur'da Hüseyin ise Herat'ta idi. Hüseyin derhal isyan edip Mansur'un yanına gitti ve onu ikisi arasında evvelden ittifak ettikleri şeyi yapmaya teşvik etti. Bir kere daha yeminleştiler. Nîsâbur'da hutbe Mansur adına okundu, cümleleriyle uzun uzadıya aktarmaktadır⁶. Bu anlatım Ahmed b. İsmail'in katlinin asıl nedenini ve gerçek faillerinin kimler olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın göstermektedir. Bir başka deyişle Sâ mânî hükümdarının öldürülmesinin Farsça olayı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bize göre bir devletin bürokrasi dilinin Arapça, Farsça ya da bir başka dil olması onların menşei konusunda pek fazla bir anlam ifade etmemektedir. Bu özellikle de Türk devletleri için geçerli olan bir husustur. Zira gerek İslâmiyet öncesinde gerekse İslâmî dönemde Türkler bürokraside farklı diller kullanmışlardır. Yine Gazneliler, Büyük Selçuklular, Hârizmşahlar, Türkiye Selçukluları gibi Türk devletleri Farsça'yı tercih ederken Zengîler, Eyyûbîler, Memlûklar ise Arapçayı tercih etmişlerdir. Hatta Memlûkların gerçek kurucusu olan Sultan Baybars Arapçayı bilmediğinden ötürü tercüman kullanmaktaydı. Ayrıca XII. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında dil anlamında kesin bir ayrımın yaşandığı gerçeğini de göz önünde bulundurmak gereklidir.

⁶ İbn el-Esîr, *el-Kâmîl fi't-Târîh*, VIII, nşr. C.J. Tornberg, Beyrut 1979, s.87-88.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Nitekim bu dnemin akabinde devlet brokrasisinde Doęu’da Farsa Batıda ise Arapa’nın aęırlığı aık bir Őekilde grlmektedir.

Farsa’nın Samnler dnemindeki geliŐimini ne ıkararak bunu adı geen devletin İran asıllı olduęu Őeklindeki yorumlara dayanak kılmak da pek mantıklı bir yaklaŐım deęildir. Zira Farsa’nın geliŐimi Abbs İhtilali sonrasındaki sosyopolitik ortamda din ve devlet dili olan Arapa’nın karŐısında ne ıkmasıyla ilgilidir. yle ki Thirlerle baŐlayan bu sre Smnler, Gazneliler, Seluklular, HrizmŐahlar dnemlerinde de devam etmiŐtir. Dolayısıyla Farsa gibi byk bir dilin geliŐimini sadece Smnlerin egemenlik dnemi olan 130 seneye iliŐkilendirmek doęru bir yaklaŐım deęildir. Aık Őekilde grleceęi zere Farsa sonraki dnemlerde de geliŐimini srdrerek Muizz, Enver, mer Hayym gibi deęerler yetiŐirmiŐtir. Smnleri İnan aslına dayandıran grŐn dayandıęı iki temel bundan ibarettir. Őecereler ve ierikleriyle alakalı daha tafsilatlı anlatım sunumun ilerleyen kısımlarında yapılacaktır.

Ailenin Trk aslından geldięine dair grŐler ise ReŐidddin Fazlullah baŐta olmak zere eŐitli kaynaklarda yer bulmuŐtur. Fakat ReŐideddin’in konuyla ilgili aktarımına gemeden evvel Smnlerin ortaya ıktıęı coęrafyanın ve sosyopolitik durumunun doęru bir Őekilde incelenmesi elzemdir.

Smnler Devleti’nin kurulduęu Maverannehir blgesi; Ceyhun Nehri’nin doęusunda kalan toprakları iermektedir. Mezkr sahada Sakalarla baŐlayıp, Wu-sunlarla devam eden akabinde Akhunlar ile geliŐen, Gktrklerle zirveye ulaŐan bir Trk nfuz ve nfus hkimiyeti sz konusudur. yle ki efsanevi İnan destanı *Őahnme*’de dahi Ceyhun’un batısı İnan, doęusu Turan olarak ifade edilmiŐtir⁷. Bir baŐka deyiŐle Ceyhun Nehri aynı zamanda İnan ve Trk lkeleri

⁷ Firdevs, *Őahnme*, I, trk. trc. Nimet Yıldırım, İstanbl 2016, s.256.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

arasındaki etnik sınırı temsil etmektedir. Yine Sâ mânîlerin ortaya çıktığı yer olarak kaynaklarda isimleri geçen Semerkand, Belh ve Eşnas (Şaş)'ın üçü de uzun yıllardır Türk hâkimiyetinde bulunan şehirlerdir.

Bunların içerisinde ailenin yurdu olması en muhtemel yer kabul edilen Belh, Akhunlar zamanında Türk hâkimiyetine girmiştir. Akhunların yıkılmasının (558) akabinde şehirdeki Türk egemenliği Göktürklerin eliyle devam etmiştir. 558-583 yılları arasında ise Belh, Türk asıllı Toharistan Yabgularının hakimiyetinde idi. Nitekim bu döneme ait sikkelerde Soğdca Yabgu unvanı ile svastika sembolü açıkça görülmektedir⁸. Çinli Seyyah Hsüen T'sang da ziyaret ettiği bu şehirdeki Türk hakimiyeti açık şekilde aktarmaktadır.

Sâ mânîlerin Belh'teki varlığına dair başka eserlerde de bilgiler bulmak mümkündür. Z.V. Togan, Mahmud b. Veli'nin eserinden yaptığı nakilde Cabba (Sse) Yabgu Kağan'ın burada Set-bend Kapısı tarafına kendi adıyla anılan bir köyün yanına oğlu Sâ mân için de başka bir yerleşim daha inşa ettirdiğini ve ikisini de ayrı birer duvarla çevrelediğini söylemektedir⁹. Sözü edilen yerleşimden Yakut da bahsetmektedir¹⁰. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere şehirdeki Türk hâkimiyeti, Müslümanların gelişine kadar devam etmiştir. Belh, Sâ mânîler döneminde de bir Türk hanedanı olan Banicûrîlerin elindeydi¹¹.

Kaynaklarda Sâ mânîlerin ortaya çıktığı söylenen şehirlerden biri de Semerkand'tır. Buraya bağlı Sâ mân köyünün ailenin ilk yurdu olduğuna dair bilgiler Makdisî'de ve Yakut el-Hamevî'nin eserlerinde ifade edilmektedir¹².

⁸ Gaybullah Babayar, *Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu*, Ankara 2007, s.189-192.

⁹ Z.V. Togan, “The Topography of Balkh Down the Middle of the Seventeenth Century”, *Central Asiatic Journal*, vol.14, no.4, 1970, s.283-284.

¹⁰ Yakut el-Hamâvî, *Mü'cemü'l-büldân*, III, Beyrut 1977, s.173.

¹¹ C.E. Bosworth, “Banidjurids”, *EI*², I, 125; E. Merçil, “Banicûrîler”, *DİA*, V, 59.

¹² Makdisî, *Ahsenü't-tekâsim fî marifet el-ekâlim*, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992, s.338; Yakut el-Hamâvî, III, 172.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Semer kand'ın da Göktürkler zamanında Türk egemenliğinde olduğu bilinmektedir. Buradaki Türk hakimiyetini daha da geriye götürmek mümkündür. Nitekim Hun hükümdarlarından Chih-chi' M.Ö. 54-53 seneleri içinde ağabeyi Ho-han-yeh ile arasının açılmasının ardından batıya yönelmişti. Talas Nehri kıyısında kurduğu şehri kendisine merkez edinmiş ve ardından Semerkand kralını öldürerek yedi sene süreyle bu şehri ve çevresini idare etmişti¹³.

Batı Göktürk hükümdarlarından Tardu, Semerkand'ın yerli asil ailelerinden biriyle kızlarından birini evlendirmek suretiyle akrabalık kurmuştu¹⁴. Bu ise onun egemenlik altında tuttuğu şehirdeki hakimiyetini sağlamlaştırmak ve kendisine yerel müttelikler bulmak çabasıyla ilgiliydi. Nitekim ilerleyen dönemde T'ung Yabgu'nun öldürülmesinin akabinde Göktürkler arasında çıkan iktidar mücadeleleriyle alakalı anlatı da şehirdeki Türk siyasi hakimiyeti açık olarak ortaya konulmaktadır. Buna göre T'ung Yabgu'nun oğullarından Lü Yabgu Kağan hakimiyetini yitirdikten sonra Semerkand'a kaçıp hayatının geri kalan kısmını bu şehirde geçirmesidir.

Buradaki Türk egemenliğine dair aktarılan bir diğer önemli malumat ise Çin kaynaklarında geçtiği ifade edilen Semerkand idarecilerin saçlarını örerken, ahalinin ise tıraş ettirmesidir¹⁵. Bu husus şehirde basılmış sikkelerde de göze çarpmaktadır. Nitekim bakır sikkelerin üzerindeki tasvirlerin uzun saçlı ve birçoğunun örgülü olduğu dikkat çekmektedir. Yine koç benzeri Semerkand tamgasının dışında paraların üzerinde Soğdça *Turan Hükümdarı Kağan, Tonga,*

¹³ Bahaettin Ögel, *Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi*, II, Ankara 1981, s.172-173; Lazslo Rasonyi, *Tarihte Türklük*, Ankara 1998, s.67-68.

¹⁴ Ahmet Taşağıl, *Gök-Türkler*, I-II-III, Ankara 2018, s.106.

¹⁵ Gaybullah Babayar, “Kağan Ünvanlı İslam Öncesi Semerkand Sikkelerinin Yeni Çeşitleri”, *Old Turkic Values*, Astana 2017, s.42.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Tarhun, Ihşid, Gurek (Guzek) gibi Türk unvan ve isimler geçmektedir¹⁶. Müslüman Arapların bölgeye geldiği dönemde şehrin idarecilerinin *Tarhun* ve *Gurek (Guzek)* şeklinde zikredilmesi de nümizmatik bilgileri doğrulamaktadır. Bahsi geçen iki ismin de küçük rütbeli Türk hâkimleri tarafından kullanıldığı İbn Hurdazbih'in eserinde aktarılmaktadır¹⁷. Bunu teyit eden başka bir bilgi ise şekilde *Gurek*'in oğullarının isimlerinin de *Beg-çor (Böğü Çor)* ile *Turgar* olduğuna dair kayıttır¹⁸. Nitekim bunlar adına basılmış sikkeler de vardır.

Sâmânîlerin çıkış yerini Eşnas (Şaş) olarak veren Hamdullah el-Müstevfi ise Sâmân-hûdat'ın burada valilik yaptığını ve deve sürülerine sahip olduğunu söyler¹⁹. Mahmud b. Veli'nin eserinde de ailenin vatanı Eşnas (Şaş) olarak verilmektedir²⁰. Adı geçen şehir, Semerkand'tan da evvel Göktürk hâkimiyetine girmiştir. Basılan sikkelerden de anlaşılacağı üzere şehirde belli bir dönemin sonrasında yerel ailenin izine dahi rastlamamaktadır. Nitekim eyalet sınırları içinde bulunan sikkelerde Soğd dilinde *Tegin, Tudun, Yabgu, Yabgu Kağan* gibi isimlerin dışında bizzat *Tardu'nun, Tung Yabgu Kagan*'ın adına basılmış sikkeler mevcuttur²¹. Batı Göktürk kağanlarına ait paraların özellikle Şaş'ta yoğunluk arz etmesi buradaki Türk hâkimiyetinin ne kadar kuvvetli ve kalıcı olduğunun da bir işareti kabul edilebilir. Şehir ayrıca *T'ung Yabgu Kağan* tarafından yazlık merkez şeklinde kullanılmaktaydı.

¹⁶ Babayar, a.g.m., s.38-48; aynı mlf, *Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu*, s.157-169.

¹⁷ İbn Hurdazbih, *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992, s.39-40.

¹⁸ Babayar, “Kağan unvanlı İslam Öncesi Semerkand Sikkelerinin Yeni Çeşitleri”, s.44.

¹⁹ Hamdullah el-Müstevfi, *Târih-i Güzide*, aynı yer.

²⁰ Nazmiye Togan, “Peygamber Zamanında Şarki ve Garbi Türkistan'ı Ziyaret Eden Çinli Budist Hüen-Çang'ın Bu Ülkelerin Siyasî ve Dinî Hayatına Dair Kayıtları”, *İÜ. TED*, IV, İstanbul 1964, sayı: 1-2, s.63.

²¹ “The Old Turkic Titles Qaghan, Jabghu and Jabghu-Qaghan on the Coins of the Western Turkic Qaghanate”, *Jusup Balasagındın “Kuttuu Bilimi”-X-XI Kılımdardagi Borborduk Aziyadagi Musulmandik Kayra Jaraluunun Küzgüsü, Jusup Balasagındın 1.000 Jıldığına Arnalgan V. “Kırgı Jana Karahandar Kaganattarı” El Aralık İlimiy Tajriybalık Juyının Materialdarı*, Bişkek 2016, s.263-270.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Görüldüğü üzere ailenin ortaya çıktığı söylenen üç şehrin de Türk hakimiyetinde olmasının yanında ilk ikisinin Göktürk hükümdar ailesinin yani A-shih-na soyundan kişilerin idaresinde bulunduğu açıktır. Daha zayıf ihtimal gibi duran Şaş da yine Göktürklerin doğrudan egemenliğindeki bir yerleşimdir. Buna paralel olarak Reşideddîn Fazlullâh'ın *Oğuznamesini* yorumlayan Z.V. Togan, Sâ mân hûdat'ın Yavgu unvanını biraz da Mahmud b. Veli de geçen rivayetlerle birleştirerek *Sâ mân 'ın ve Bermekîlerin ceddî bir Yabgu olmuştusa bu bir Karluk Yabgusu olmayıp Göktürklerin Yabgusu yani Göktürk Hakanı namına Oğuzları idare eden biri olmalıdır* şeklinde yorumlamaktadır²².

Dönemle alakalı ana kaynaklarımızdan Nerşahî *Târîh-i Buhara* adlı eserinde ailenin Belh'in hâkimi olduğunu ifade ettikten sonra başlarından geçen siyasî sergüzeşte değinip onların ünlü kumandan Behrâm Çûbîn'in soyundan geldiğini aktarır. Mamafih eserinde bunu destekleyen herhangi bir şecere yer almaz²³. Devletin başkenti ile alakalı bir kitap kaleme alan ve onları en iyi tanıyanlardan biri olan müellifin bu sessizliği ilgi çekicidir.

Nerşahî'de rastlanmayan şecereyi en tafsilatlı haliyle Sâ mânîler Devleti'nin yıkılışından yaklaşık 50 yıl sonra *Zeyn el-Ahbar* adlı bir eser kaleme alan Gerdizî'de bulmak mümkündür. Söz konusu çalışmada ailenin soy kütüğü;

Sâ mân-hûdat b. Hamta b. Nuş b. *Tamgaseb* b. Şadil b. *Behrâm Çûbîn* b. Behrâm Husis b. *Guzek* b. Esfiyan b. Kürdar (Kerdar) b. Dirgar b. Cem b. Cir b. Bistar b. Hûdat b. Rencihan b. Fir b. Feravel b. Sim b. Behrâm b. Şaseb b. *Guzek* b. Cirdad b. Sâferseb b. *Kurekin (Külerkin)* b. Milad b. Merres (Mürres) b. Mervan b. Mihran b. Fazan b. Küşrad b. Sadisad b. Bişdad b. *Ahşin (Ihşin)* b. Feridun b.

²² Reşideddin Fazlullah, *Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili*, trk. trc., Z.V. Togan, İstanbul 1982, s.112.

²³ Nerşahî, *Târîhü Buhara*, thk. Abdülmecid Bedevi-Nasrullah Mübeşşir et-Tirazî, Kahire 1993, s.90-91.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Vemam b. Arsatin b. Devser b. Minuçeher b. *Guzek* b. İrec b. Aferidun b. Esfiyansek b. Surkav b. *Ahşin(Ihşin)* b. Kadayin b. Dirrav b. Rimenrav b. Bifruş b. Cemşid b. Veyunkehan b. Üskehd b. Huşenk b. Fervak Münşi b. Keyümers şeklinde verilmiştir²⁴.

Sâmânîler devrinde Horasan ve Maveraünnehir coğrafyasını gezen X. yy.'ın önemli coğrafyacılarından İbn Havkal da onların şeceresini aktaran çağdaş kaynaklarımızdan biridir. Müellif *Sûretü'l-Arz* adlı eserinde bunu Sâmân-hûdat b. Cesman b. *Tamgas* b. Nuşerd b. *Behrâm Çûbîn* b. Behrâm Çeşnes şeklinde sunmaktadır²⁵. Yine döneme yakın müelliflerden el-Birûnî (ö. 1061 civarı) *el-Âsar el-bâkiye ani'l-kuruni'l-hâliye*'sinde bunu Sâmân-hûdat b. Cesman b. *Tamgat* b. Nuşerd b. *Behrâm Çûbîn* b. Behrâm Cuşanz diye verir²⁶.

Mahmud b. Veli'den nakledilen kayıtlarda Sâmân b. *Cabba* b. *Tatar* b. b. Nuşerd b. *Tamgas* b. *Behrâm Çûbîn* şeklinde en-Nesefî'nin (ö.1142) *el-Kand fi zikri ulema-i Semerkand*'ında Sâmân b. Ceymesyan(?) b. Nuşerd b. Sâm-togan b. Behrâm Melik şeklinde aktarılır²⁷.

Sem'ânî'nin (ö.1166) *Kitâb el-ensâb* ismindeki tabakâtında Sâmân b. *Cabba* b. Niyar b. *Tamgas* b. *Behrâm Çûbîn*²⁸ diye yine geç dönem tarihçisi olmasına karşın Sâmânîlere çağdaş müelliflerin eserlerinden istifade eden İbn el-Esîr (ö.1233) *el-Kâmîl fi't-Târîh*'inde Sâmân-hûdat b. Cesman b. *Tamgas* b. Nuşerd b. *Behrâm Çûbîn* b. Behrâm Huşenş²⁹ olarak Karşî'nin (XIII. yy.) *el-Mulhakât bi's-surâh* adlı eserinde *Sâmân-hûdat b. Hâmita b. Nûş b. Ta'masef b.*

²⁴ Gerdizî, *Zeyn el-Ahbar*, şerh, Abdülhayy Habibî, Tahran hş. 1367, s.145-146.

²⁵ İbn Havkal, *Sûret el-Arz*, nşr. J.H. Kramers, Brill 1938, s.472.

²⁶ Birûnî, *el-Âsar el-bâkiye ani'l-kuruni'l-hâliye*, nşr. E. Sachau, Leipzig 1923, s.83.

²⁷ Nesefî, *el-Kand fi zikri ulema-i Semerkand*, thk. Yusuf el-Hadi, Tahran 1999, s.65.

²⁸ Sem'ânî, *Kitâb el-ensâb*, VII, thk., Muhammed Avvame, Kahire 1976, s.12.

²⁹ İbn el-Esîr, VII,279.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Şadil b. Behrâm Şûbîn³⁰ şeklinde Yakut el-Hamâvî (ö.1229)'nin *Mu'cem el-Büldan*'ında Sâmân-hûdat b. Çubba (Cabba) b. Tamgas b. Nuşerd b. Behrâm Gûr³¹ diye Hamdullah el-Müstevfi'nin (ö.1340 sonrası) *Târih-i Güzide* adlı çalışmasında *Sâmân-hûdat b. Cesman b. Ta'am b. Nuşerd b. Behrâm Çûbîn*³² diye verilmiştir.

Zikrettiğimiz bu kaynaklar tarafından aktarılan şecerelerde birtakım ortak noktalar göze çarpmaktadır. Gerdizî'nin *Zeynü'l-Ahbâr*'ında yer alan silsilenin en başında efsanevi İran hükümdarı ve Pişdâdîlerin kurucusu Keyumers yer almaktadır. İranlıların anlatılarında onun tarihteki ilk insan ve ilk hükümdar yani Hz. Âdem olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan Keyumers'in bu şecerelerdeki varlığı genel bir Ortaçağ anlayışının dışavurumundan başka bir şey değildir. Öyle ki kendi soyunu kadim hükümdarlar ve ailelerle ilişkilendirmek dönemin hâkimleri için meşruiyetlerini güçlendirmek adına bir araç olarak görülmekteydi. Böylelikle ahalinin itaatinin daha rahat bir şekilde sağlanması düşünülürdü. Söz konusu bağlantı İran coğrafyasında daha çok Sâsânîler ile Batı tarafında ise Hz. Peygamber ailesi ya da sahabeler ile yapılırdı. Abbâsîlerin, IX. yy.'ın ortalarından itibaren güçten düşmelerine karşın Sünnî hanedanların egemen olduğu sahalarda onlar adına hutbe okunup para bastırılması da benzer bir mantığın ürünüydü. Zira Abbâsîler hâkimiyetlerinin temelini Hz. Peygamber'e dayandırdıklarından onlardan daha üstün bir idarenin olamayacağı Sünnî ahalinin zihnine nakşedilmiş bir gerçeklik idi. Bu sebeple de Sünnî erk sahipleri söz

³⁰ Karşî, *el-Mulhakât bi's-surâh, İstoriya Kazahstana v Persidskih İstoçnikah*, I, içerisinde, nşr. Ş.H. Vahidov-B.B. Aminov, Almatı 2005, s.CXXXIX.

³¹ Yakut el-Hamâvî, III/I, 13.

³² Hamdullah el-Müstefî, s.379-380.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

konusu konumları çerçevesinde Abbâsîlere saygı göstermekten hiçbir zaman geri durmamışlardır.

Burada göz ardı edilen ve dikkat edilmesi gereken husus ise şecerelerin efsanevi İran hükümdarlarına kadar inen bir silsileyi aktarmalarına karşın içerisinde Türk isimlerinin geçmesidir. Örneğin Gerdizî'nin verdiği soy kütüğünde üç defa karşımıza çıkan Gûzek adı daha evvel de söylendiği üzere İbn Hurdâdbih'de (ö.912 civarı) küçük Türk hükümdarlarına verilen bir isim şeklinde geçmektedir. Yine aynı şecerede geçen Kürekin bir başka Türk unvanı olan Külerkin'i çağrıştırmaktadır.

Sem'ânî ve Yakut el-Hamavî'de Tamgas ve Tamgaseb şeklinde aktarılan isim Türkçe'de *saygıdeğer, ulu bir devlete, millete sahip* manasına gelen Tamgaç ünvanıdır³³. Nitekim *Dîvân-ı Lügati't-Türk*'de “Tat Tawgaç (Tamgaç)” kelimesinin manası açıklanırken; tat'ın İranlıları, Tawgaç (Tamgaç)'ın ise Türkleri ifade ettiği yazmaktadır³⁴.

Gerdizî'de geçen Ahşin (İhşin) unvanının Semerkand ve Fergana'nın Türk hâkimleri tarafından kullandığı bilinmektedir. Mısır'daki İhşîdîler de yine Fergana kökenli bir Türk hanedanıdır. Mahmud b. Veli ve Sem'ânî de geçen Cabba'da Göktürk hükümdar ailesinden bir zattır.

Özbekistanlı tarihçi Shamsiddin Kamoliddin de bizim gibi Sâmânîlerin Türkülüğünü savunmaktadır. O da yukarıdakilerin dışında bu şecerelerde sıkça geçen isimlerden Nuşerd'in mitolojik bir karakter olan Anuş b. Şit b. Adem'den geldiğini ifade ettiğini söyler. Komoliddin ayrıca bu adı daha sonrasında Hârizmşâhların atası Anuştegin (Nuştegin) el-Garcaı ile karşılaştırmakta ve

³³ Abdülkadir Donuk, *Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler*, İstanbul 1988, s.36.

³⁴ Kaşgarlı Mahmud, *Divan-ı Lügati't-Türk*, I, trk. trc., Besim Atalay, Ankara 1992, s.454.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Kırgızistan’da Issık Göl bölgesinde Atbaşı şehrinin yakınlarında Nuşcan adlı bir şehrin olduğunu aktarmaktadır³⁵. Onun ortaya attığı tezlerin sağlamasını X. yüzyıl müelliflerinden Kudame b. Cafer’in *Kitâbü’l-Harac* adlı eserinde verilen bilgilerle yapmak imkânı mevcuttur. Nitekim adı geçen müellif Nuşcan isimli yerleşimin Semerkand’ın 60 fersah ötesinde Şaş ve Fergana taraflarında olduğunu söyledikten sonra burasını Karluk, Kimek suğurunun (sınır hattının) başladığı yer olarak zikretmektedir³⁶. Öte yandan Mesudî, *Müruc ez-Zeheb ve Medaini’l-cevher*’inde Sâ mânîlerin atası kabul edilen Behrâm Çûbîn’in selefleri arasında Ram adıyla da bilinen Anuş ismine birinin adını vermektedir³⁷.

Öte yandan bahse konu şecereler arasındaki en dikkat çekici ortaklık Behrâm Çûbîn ismidir. Bu zat Sâsânî Kısırâsı Hüsrev Perviz ile yaptığı iktidar mücadelesini kaybetmesinin akabinde ailesini bırakıp Göktürk hükümdarının yanına kaçmış ve onun kızıyla evlenmiştir. Sonrasında Türk eşinden doğan çocukları Maveraünnehir’de yayılmışlardır. Yani hepsinden öte Behrâm Çûbîn’in kimliği bir tarafa bırakıldığında dahi çocuklarının (Sâ mânîlerin) annesi Türktür. Diğer taraftan adı geçen bu zat ile alakalı unutulmaması gereken bir diğer husus da soyunun Parth asıllı Mihrânî ailesine dayanmasıdır. Öyle ki başlattığı iktidar mücadelesinde bir ara tahtı ele geçirdiğinde *çoban Sâsânîlerin tahtı gasp ettiklerini kendisinin ise Arşâkîlerin (Parthların) soyundan gelen bir kimse olarak hakkı olanı aldığını* ilan etmiştir³⁸. Bir başka deyişle Behrâm Çûbîn zaten İranlı

³⁵ Shamseddin Kamoliddin, *The Samanids, The First İslamic Local Dynasties in Central Asia*, Saarbrücken 2011, s.32.

³⁶ Kudame b. Cafer, *Kitâbü’l-Harac, (Fetihler, Siyaset, Coğrafya, Vergiler, Bürokrasi)*, trk. trc., Ramazan Şeşen, İstanbul 2018, s.160.

³⁷ Mesudî, *Müruc ez-Zeheb ve Meâdini’l-Cevher*, I, thk. Kemal Hasan Mer’i, Beyrut 2005, s.206.

³⁸ A. Shahbazî, “Bahram VI Çobin”, *İranica*, III, 521.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

değil Parth'tır. Parthlar ise bugün Türklüğü herkesin malumu olan İskitlere bağlı göçebe Dahae boylarına mensuptular.

Sâmânîlerin soyu ile ilgili gözden kaçan bir diğer bağlantı onların mezhepsel kimlikleridir. Bilindiği gibi ihtida eden Türklerin bu konudaki genel tercihi bir takım kolaylaştırıcı hususiyetleri sebebiyle Hanefilik olmuştur. Diğer taraftan Hanefilik dışında günümüzde dahi Türklerin itikadî mezhebi durumundaki Matürîdîlik de Sâmânî topraklarındaki Semerkand'ta doğmuştur. Mezhebin kurucusu ise bir Türk alimi olan İmâm Matürîdî'dir. Yine vurgulanması gereken bir diğer önemli gerçeklik de o dönemin Sünnî İranlı ahalisinin Şafîlik tercihidir. Sâmânîler ise onların aksine Hanefilik konusunda oldukça kararlı bir tutum sergilemiş ve bunu diğer Türk devletlerine de aktarmışlardır³⁹.

Ayrıca bu devletin idarî kadrolarının vezir haricinde Türklerden müteşekkil olduğunu I. Nasr dönemine kadar takip edebildiğimiz ordudaki az sayıdaki İranlı kadroların ise kısa süre sonrasında tasfiye edildiği dönemi anlatan kaynakların sayfalarında yer almaktadır⁴⁰. Devletin vezirleri İran aslından gelmesi ise dönemin öncesi ve sonrasında uygulamada olan genel bir kaidedir. Bu diğer yandan yer aldıkları coğrafyadaki bürokratik teamüllerle de alakalı bir durumdur. Söz konusu makamda bulunan kimseler ise hâkim sülalenin aksine Şafî idiler⁴¹.

Meseleyi verilecek bir örnekle daha açıklayıcı hale getirmek de mümkündür. Öyle ki Horasan Valisi Türk komutan Ebû Ali es-Simcûrî, devletin zayıflamasından istifadeyle isyan hazırlıklarına başlamıştı. Bu çerçevede de Şafî olan Nisabur ahalisinin desteğini kazanmak için Sâmânîlerin atadığı Hanefî

³⁹ Tafsilat için bkz, Usta, *a.g.e.*, s.162-165.

⁴⁰ Gerdizî, *a.g.e.*, s.160; Aydın Usta, *Türklerin İslamlaşma Serüveni, Sâmânîler*, İstanbul 2013, s.180-181.

⁴¹ Alessandro Baussani, “Religion in the Seljuq Period”, *The Cambridge History of Iran*, V, Cambridge 1968, s.284.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kadıyı azletmiş ve yerine bir Şafî kadı getirmişti. Mamafih Buhara’dan bu duruma derhal müdahale edilmiş ve tekrardan bir Hanefî kadı tayini yapılmıştı⁴². Aktarılan olayda düşünülmesi gereken husus neden Türk bir valinin İranlı (?) bir yüksek hâkime karşı yönetimde olduğu şehrin İranlı ahalesinin sempatisini kazanmak adına böyle bir hareket tarzı takip ettiği; İranlı (?) yönetimin ise şehirde Fars nüfusunun yoğunluğuna karşın kadılık gibi önemli bir makamda onlara muhalif bir atama yapmak hususunda neden bu kadar ısrarcı olduğudur.

Yine İbn Miskeveyh zeylinde 390/999-1000 yılı olaylarının anlatımında Karahanlı İliğ Han Nasr’ın, Buhara üzerine ilerlediği sıradaki gelişmeler aktarılırken Sâmânî hatiplerinin camilerdeki minberlere çıkıp ahaliyi Karahanlılara karşı savaşa davet ettiklerini söylenmektedir. Hatipler ayrıca Sâmânîlerin ahaliye karşı olan iyi tutumundan ve adaletinden bahsederek düşmanla savaşmak için onlara yardım ve destek verilmesini istemişlerdir. Bu duyuruların da etkisiyle Buhara ve aynı şekilde Maverâünnehir ahalesinden pek çok kimse silaha sarılmıştır. Mamafih ahali bir taraftan da fakihlere başvurup savaş için onlardan fetva istediklerinde *eğer el-Hâniyye (Karahanlılar) dine muhalif olsalar idi onlarla savaşmak vacip olurdu. Ancak bir Müslümanın dünya meselesi yüzünden canını tehlikeye atması, kanını dökmesi doğru değildir. Halbuki kavmin sîreti güzel inançları sahihtir. Öncelikle fitneden uzak durmak lazımdır*, şeklinde bir cevap almışlardır. Kaynağımız bunun el-Hâniyye’nin bölgeye hâkim olmasında ve Sâmânîlerin yıkılmasındaki en kuvvetli sebep olduğunu söyler. Ardından aktarımını el-Hâniyye’nin Buhara’ya girip ahaliye adaletli ve iyi davrandığını belirterek sonlandırır⁴³.

⁴² Richard Bulliet, *The Patricians of Nishapur*, Cambridge 1972, s.63, 201-205.

⁴³ *Zeylî Kitabü Tecaribü l-ümem*, ed. H.F. Amedroz-Barrister Atlaw, Kahire t.y., s.374.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Burada sorulması gereken soru reyanın neden soyu daha eski ve köklü olanı kendileriyle aynı etnik kimliği paylaşanı (?) korumayı ve yanında durmayı tercih başlangıçtaki gayret ve tutumlarının aksine tarafsızlığı seçmeleridir. Acaba böyle bir duruma iki tarafın da aynı etnik kimliği paylaşıyor olması etki etmiş midir?

Çok daha önemlisi bir diğer kanıt ise Sâ mânîler hakkında İbn Miskeveyh (ö. 1030) ve Makdisî (ö. 1000 yılı civarı) gibi müelliflerin eserlerinde yer alan *düşmanımız olan Türkler*, *Sâ mânî Türkleri* gibi ifadelerdir⁴⁴. Zikredilen eserlerin ana kaynak statüsündedir. Bir diğer husus ise ailenin atası Sâ mân-hudât'ın unvanının Farsça köy ağası, dihan gibi kullanımlarına karşın eski Uygur Türkçesinde de yönetici anlamına gelmesidir. Eldeki örnekler de daha çok (Buhar-hudât⁴⁵, Vardan-hudât⁴⁶: Türk, Çağan-hudât⁴⁷: Arap) İranlıları değil Türkleri ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Diğer taraftan Sâ mânîlerin atalarının Mecûsîliğine dair ifadelerin kaynakların verdiği bilgiler ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Müslümanların gelişinden hemen önce burayı ziyaret eden Çinli Rahip Hsüen Tsang'ın seyahatnamesinde aktardığı bilgilere göre bu şehir bölgedeki en önemli Budist merkezidi⁴⁸. Söz konusu aktarımı başka noktalardan desteklemek de mümkündür. Nitekim Sâ mânîlerden Nuh b. Esed'e ait 887-893 yılları arasında tarihlenen fülüs dirhemde ve I. Mansur b. Nuh adına bastırılan 969 tarihli fülüs dirheminin üzerlerinde bir daire içerisinde birbirine geçmiş iki dörtgen (mandala)

⁴⁴ Makdisî, s.358; İbn Miskeveyh, *Tecaribü'l-ümem*, II, ed. H.F. Amedroz-Barrister Atlaw, Kahire t.y., s.140-141.

⁴⁵ Nerşahî, s.24 vd.

⁴⁶ Nerşahî, aynı yer.

⁴⁷ Erdoğan Merçil, “Muhtacoğulları”, *Prof. Dr. Fikret İşıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı*, İstanbul 1995, s. 67.

⁴⁸ Nazmiye Togan, s.46-50.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

gibi Budist kozmolojisine ait semboller yer almaktadır. Benzer simgeler Buhara’daki İsmail b. Ahmed Türbesi’nin kapı girişinin üstünde iki tarafta da bulunmaktadır. Yine Semerkand’ta gün yüzüne çıkarılan Sâmânî Sarayı’nın duvar kalıntılarının üzerinde Budistlerin kullandığı svatika (gamalı haç, çarkı felek) sembolünün dışında sihirli sonsuz ilmek simgesi de göze çarpar. Bu ise Sâmânîlerin atalarının o dönemin İranlı ahalişi gibi Mecûsî değil Budist olduğunu göstermektedir. Bahse konu inancın Batı Göktürklerinde de Gök Tanrı inancının dışında yaygınlık arz ettiği bilinmektedir⁴⁹.

Sâmânîler Devleti’de bürokratik dilin Farsça olduğuna dair söylemin doğru olmadığından yukarıda bahsedilmişti. Bunun tamamen aksine bir şekilde Abbâsî bürokrasisinin bir takipçisi olan bu devletin Arapçayı kullandığına dair dönem kaynaklarında bilgiler yer almaktadır. el-Hârizmî’nin *Mefâtihul-Ulûm* adlı eseri bunlardan biridir⁵⁰. Yine devlet içerisinde Resâil (İnşâ) Dîvânı’nda görev yapan el-İskâfî gibi kimselerin kaleme aldıkları şiirlerde Arapça’yı tercih etmelerine de dikkat edilmelidir. Bütün bunlar bir kenara bırakılsa dahi Türklerin idare anlamındaki genel uygulamaları da bize bir bakış açısı sağlamaktadır. Zira onların tarihin hiçbir döneminde egemenlikleri altındaki coğrafyalarda bürokratik dil anlamında Türkçeyi dikte etmek gibi bir tasarrufları olmamıştır. Aksine yönetimi kolaylaştırmak adına mevcut olanı kullanmaya devam etmişlerdir.

İran görüşünü savunanların Vezir Ebû Ali el-Bel’amî’nin gayretleriyle yapılan başına eski İran tarihine dair olayların da eklendiği *Taberi Tarihi*’nin Farsça tercümesi de bu hususta bir kanıt olmaktan uzaktır. Zira bahse konu tercüme yapan heyette Türk alimler de yer almışlar ve bunlar daha sonrasında

⁴⁹ Tafsilat için bkz., Usta, *Türkler ve İslamiyet*, s.160-161, 169-170.

⁵⁰ Harizmî, *Mefâtihü'l-ulum*, Kahire 1923, s.141.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ilk satır altı *Kur'an* tercümesini yapmışlardır⁵¹. Ayrıca Yeni Farsça'nın mimarı olarak görülen ve sürekli şekilde Sâ mânîlerin destekleyip himaye ettikleri söylenen Rudekî'nin hamisi Vezir Ubeydullah el-Bel'amî olup onun ölümü sonrasında adı geçen şair II. Nasr tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır⁵². Diğer taraftan Sâ mânîler, tarihlerinin hiçbir döneminde çağdaşı devletler gibi dil, idarî teşkilat, ordu yapılanması içerisinde kendilerini İran etnik kökenine atfeden herhangi bir vurgu da yapmamışlardır.

Velhasıl-ı kelam yukarıdan itibaren aktarmaya çalıştığımız kaynakların bu ifadelerinden hareketle Sâ mânîlerin; İranlı değil Türk menşeyinden geldikleri açık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Onlar Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türk Devletler zincirinin en önemli halkasıdır. Türkler, Sâ mânîler sayesinde İslâmiyet'i kendilerinden bir unsurun elinden öğrenmek şansını yakalamışlardır ki bu onların bugün dahi açık bir şekilde kendisini hissettiren diğerlerinden çok daha farklı bir din algısına sahip olmalarıyla da yakından alakalıdır. Matüridîlik özelinde bir itikadî anlayış, ehlibeyt sevgisi, dinî itidal gibi özellikler bunlardan sadece birkaçıdır. Ortaya çıkan durum ise Ortaçağ Latin kaynaklarının genelini yansıttığı üzere Türk ve İslâm kelimeleri zaman içinde birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütün haline gelmesi olmuştur.

KAYNAKÇA

1. Aşiteyani, Abbas İkbâl, *Tarih-i Mufasssal İran ez Sadr-ı İslam ta İnkirazi Kaçariyye*, Tahran hş.1347.
2. Babayar, Gaybullah, *Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu*, Ankara 2007.
3. “Kağan unvanlı İslam Öncesi Semerkand Sikkelerinin Yeni Çeşitleri”, *Old Turkic Values*, Astana 2017, s.38-51.

⁵¹ Z.V. Togan, “Londra ve Tahran'daki İslami Yazmalardan Bazılarına Dair”, *İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi*, III, 1959-1960, s.135-139.

⁵² E.G. Browne, *A Literary of Persia, from the Earliest Times Until Firdawsî*, I, Londra 1909, s.456; Mehmet Atalay, *Başlangıçtan Gaznelilere Kadar İran Edebiyatı Tarihi*, Erzurum 2000, s.156.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

4. The Old Turkic Titles Qaghan, Jabghu and Jabghu-Qaghan on the Coins of the Western Turkic Qaghanate”, *Jusup Balasagindın “Kuttuu Bilimi” – X-XI Kılımdardagi Borborduk Aziyadagi Musulmandık Kayra Jaraluunun Küzgüsü, Jusup Balasagindın 1.000 Jıldığına Arnalgan V. “Kırgı Jana Karahandar Kaganattarı” El Aralık İlimiy Tajriybalık Juyının Materialdarı*, Bişkek 2016, s.25-33.

5. Barthold, V.V., *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, haz. H.D. Yıldız, Ankara 1990.

6. Baussani, Alessandro, “Religion in the Seljuq Period”, *The Cambridge History of Iran*, V, Cambridge 1968, s.283-302.

7. Birûnî, *el-Âsar el-bâkiye ani'l-kuruni'l-hâliye*, nşr. E. Sachau, Leipzig 1923.

8. Bosworth, C.E., *The İslamic Dynasties*, Edinburg 1980.

9. “Banidjurids”, *EI²*, I, 125.

10. Browne, E.G., *A Literary of Persia, from the Earliest Times Until Firdawsı*, I, Londra 1909, s.456; Mehmet Atalay, *Başlangıçtan Gaznelilere Kadar İran Edebiyatı Tarihi*, Erzurum 2000, s.156.

11. Bulliet, Richard, *The Patricians of Nishapur*, Cambridge 1972.

12. Donuk, Abdülkadir *Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler*, İstanbul 1988.

13. Firdevsî, *Şahnâme*, I, trk. trc. Nimet Yıldırım, İstanbul 2016.

14. Frye, R.N., Bukhara, *The Medieval Achievement*, Oklahama 1964.

15. Gerdizî, *Zeyn el-Ahbar*, şerh, Abdülhayy Habibî, Tahran hş. 1367.

16. Grenard, M.F., “Satuk Buğra Han Menkıbesi ve Tarih, trk. trc. Osman Turan, *Türkler ve İslamiyet*, İstanbul 1993, s.147-187.

17. Hamdullah el-Müstevfî, *Târîh-i Güzide*, nşr. E.G. Browne, Londra 1910.

18. Harizmî, *Mefâtihi'l-ulum*, Kahire 1923.

19. İbn el-Esîr, *el-Kâmîl fi't-Târîh*, VII-VIII, nşr. C.J. Tornberg, Beyrut 1979.

20. İbn Havkal, *Sûret el-Arz*, nşr. J.H. Kramers, Brill 1938.

21. İbn Hurdazbih, *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
22. İbn Miskeveyh, *Tecaribü'l-ümem*, II, ed. H.F. Amedroz-Barrister Atlaw, Kahire t.y.
23. Kamoliddin, Shamseddin, *The Samanids, The First İslamic Local Dynasties in Central Asia*, Saarbrücken 2011.
24. Karşî, *el-Mulhakât bi's-surâh, İstoriya Kazahstana v Persidskih İstoçnikah*, I, içerisinde, nşr. Ş.H. Vahidov-B.B. Aminov, Almatı 2005.
25. Kaşgarlı Mahmud, *Divan-ı Lügati'l-Türk*, I, trk. trc., Besim Atalay, Ankara 1992.
26. Kudame b. Cafer, *Kitâbü'l-Harac, (Fetihler, Siyaset, Coğrafya, Vergiler, Bürokrasi)*, trk. trc., Ramazan Şeşen, İstanbul 2018.
27. Lane-Poole, Stanley *The Mohammadan Dynasties*, Beyrut 1966.
28. Makdisî, *Ahsenü't-tekâsim fi marifet el-ekâlim*, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992.
29. Merçil, Erdoğan, “Muhtacoğulları”, *Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı*, İstanbul 1995, s.6-93.
30. Mesudî, *Müruc ez-Zeheb ve Meâdini'l-Cevher*, I, thk. Kemal Hasan Mer'i, Beyrut 2005.
31. Nerşahî, *Târîhü Buhara*, thk. Abdülmecid Bedevi-Nasrullah Mübeşşir et-Tirazî, Kahire 1993.
32. Neseî, *el-Kand fi zikri ulema-i Semerkand*, thk. Yusuf el-Hadi, Tahran 1999.
33. Ögel, Bahaettin, *Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi*, II, Ankara 1981, s.172-173.
34. Rasonyi, Lazslo, *Tarihte Türklük*, Ankara 1998.
35. Reşideddin Fazlullah, *Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili*, trk. trc., Z.V. Togan, İstanbul 1982.
36. Sem'ânî, *Kitâb el-ensâb*, VII, thk., Muhammed Avvame, Kahire 1976.
37. Shahbazî, A., “Bahram VI Çobin”, *İranica*, III, 520-522.
38. Taşağıl, Ahmet, *Gök-Türkler*, I-II-III, Ankara 2018
39. Togan, Z.V., “The Topography of Balkh Down the Middle of the Seventeenth Century”, *Central Asiatic Journal*, vol.14, no:4, 1970, s.277-288.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
40. *Umumi Türk Tarih*⁵³*ine Giriş*, I, İstanbul 1981.
41. “Londra ve Tahran'daki İslami Yazmalardan Bazılarına Dair”, *İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi*, III, 1959-1960, s.133-160
42. Togan, Nazmiye, “Peygamber Zamanında Şarki ve Garbi Türkistan'ı Ziyaret Eden Çinli Budist Hüen-Çang'ın Bu Ülkelerin Siyasî ve Dinî Hayatına Dair Kayıtları”, *İÜ. TED*, IV, İstanbul 1964, sayı: 1-2, s.21-64.
43. Usta, Aydın, *Türkler ve İslamiyet, İlk Müslüman Türk Devleti Sâmânîler*, İstanbul 2021.
44. “Sâmânîler Devleti/Sâmânîler Devletinin Dinî Politikası ve Bozkırların İslamlaşması”, *İslâm Tarihi ve Medeniyeti*, VII, *Abbâsîler Döneminde Kurulan Devletler*, Ekim 2018, s.421-436.
45. *Türklerin İslamlaşma Serüveni, Sâmânîler*, İstanbul 2013.
46. Yakut el-Hamâvî, *Mü'cemü'l-büldân*, III, III/I, Beyrut 1977.
Zeylü Kitabü Tecaribü'l-ümem, ed. H.F. Amedroz-Barrister Atlaw, Kahire t.y.